

XALQ OG'ZAKI IJODI – YOSHLARNI KAMOLOTGA YETAKLOVCHI TARBIYA MANBAYI

ATAJONOVA SHOHIESTA

Magistr

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13683306>

Annotatsiya: Maqolada xalq dostonlarining yoshlarni tarbiyalash jarayonidagi ijobiy ahamiyati, milliylikimizni aks ettirishda ko'zgu ekanligi misollar yordamida tahlil qilingan.

Аннотация: В статье на примерах анализируется положительное значение народных эпосов в процессе воспитания молодежи, то, что они являются зеркалом в отражении нашей народности.

Annotation: The article analyzes the positive importance of folk epics in the process of educating young people, the fact that they are a mirror in reflecting our nationality, using examples.

Kalit so'zlar: Folklor, doston, obraz, ijobiy va salbiy obraz, milliy g'urur, fidoyilik.

Ключевые слова: фольклор, эпос, образ, положительный и отрицательный образ, национальная гордость, самоотверженность.

Key words: Folklore, epic, image, positive and negative image, national pride, selflessness.

Xalq pedagogikasining negizi bo'lmish xalq og'zaki ijodining yana bir asosiy tarmog'i xalq dostonlaridir. Xalq dostonlarida hamma davrlarda, ayniqsa, hozirgi kunda tarbiyaning eng dolzarb mavzularidan biri — vatanparvarlik va milliy g'urur, milliy iftixor, erk, ozodlik uchun kurash tuyg'ularini tarannum etish asosiy o'rinni egallaydi. Bugungi kunda yosh avlodni tarbiyalashdagi asosiy va eng muhim maqsad va vazifa — milliy istiqlol mafkurasini ular ongiga singdirishdir. Milliy istiqlol mafkurasining negizini esa aynan — Vatanga muhabbat, sadoqat, milliy g'urur, iftixor, Vatan ozodligi va erkinligi uchun kurash g'oyalari tashkil etadi. Ko'rinib turibdiki, hamma davrlarda, ayniqsa, O'zbekiston o'z mustaqilligini qo'lga kiritgan bugungi kunda xalq dostonlarini bolalarga o'qitish, aytib berish, o'rgatish, muhokama qilish nafaqat tarbiyaviy ahamiyat, balki siyosiy ahamiyat ham kasb etadi. Milliy istiqlol mafkurasini yoshlar ongi va qalbiga jo aylash uchun, avvalo, ularda Vatanga muhabbat, fidoyilik, milliy g'urur va milliy iftixor hislarini tarbiyalamoq lozim, Onani, yaqinlarini, o'z oilasini sevmay turib, Vatanni sevmog' mumkin emas. Vatanni sevmay turib, unga sadoqatli va fidoyi bo'lish mumkin emas. Oddiy insoniy g'ururni tarbiyalamay turib, milliy g'urur va milliy iftixorni tarbiyalamoq mumkin emasdir. Bolalarda mardlik, jasorat, shijoat, botirlik fazilatlarini tarbiyalamay turib, Vatanga fidoyilikni, kerak bo'lganda Vatan uchun o'zini baxshida eta oladigan yoshlarni tarbiyalash mumkin emas, aslo. Demak, hozirgi kunda, eng avvalo, yoshlarda ana shu xislatlar, tuyg'ularni tarbiyalamog'imiz kerak ekan. Bunday mas'uliyatli va nihoyatda nozik vazifani hal etishda hozir ham biz eng ta'sirchan va samarali vosita — xalq dostonlaridan o'rinli va salmoqli foydalanmog'imiz lozim.

Masalan, "Alpomish" dostonida shunday bir lavha bor: Qalmoq elidan Barchinoy Hakimbekka xat yuboradi. U to'qson alpdan qirq kun ruxsat olib, shu qirq kunda Alpomishning yetib kelishiga umid bog'laganini izhor etadi. Lekin xat Hakimbekning qo'lga tegmaydi, uni otasi Boybo'ri bekitib qo'yadi. Chunki u o'g'lining begona yurtga — Qalmoq eliga borishini xohlamaydi. Xatni Hakimbekning singlisi Qaldirg'ochoyim topib, akasiga

beradi. Hakimbek xatni oladi-yu, indamaydi. Qaldirg'och javobini so'raganida "Bir xotinni deb, qalmoqlar bilan talashib yuramanmi", — deydi. Shunda shaddod qiz akasining yigitlik hamiyatiga tegadi. Hakimbekning hamiyati qo'zg'ab, mudroq g'ururi junbushga keladi va otasining man etishiga qaramay, Qalmoqqa yo'l oladi. Endi Barchinga qaytaylik, Barchin Qorajondan Hakimbekning kelganini eshitib, "Alpomish kelsa kelibdi-da, nima qilay. Alpomish keldi deb etagiga osilib ketaveraymi, kelgan bo'lsa yaxshi. Men to'qson alpga va'da berganman. Alpomishga ham, ularga ham shartim bor. Kim shu shartlarimni bajarsa, shunga tegaman", - deya javob beradi. Ana o'zbek qizining mardligi va jasorati, g'ururi! Yigitlarga bergusiz mardlik, tantilik va g'urur bu! Bunday g'ururning mo'jizaviy ko'rinishini dostonlardan tashqari yana qayerda ko'rsa bo'ladi? Albatta, dostonlarda, xalq og'zaki ijodi-da! Xalqimiz, ajdodlarimiz avlodlarining, farzandlarining sog'lom, baquvvat, pahlavon bo'lishlarini azaldan orzu qilib kelgan. O'zbek xalqi o'zining Alpomish, Go'ro'g'li, Kuntug'mish, Ravshan, Avaz, Hasan kabi afsonaviy pahdavonlariga ega. Xalqning qahramonlik va mardlik haqidagi orzulari, sodiq do'st, vafoli yor, jonkuyar og'a-ini to'g'risidagi umid-istaklari ana shu qahramonlar timsolida tasvirlangan. Xalq ularni o'z dushmanlariga qarshi kurashda har ishga qodir jismoniy baquvvat, ma'naviy yetuk qahramonlar qilib ta'riflagan. Masalan, Hakimbek yoshligidanoq bahodir, har ishga qodir bo'lib o'sadi. U yetti yoshidayoq bobosi Alpinbiydan qolgan o'n to'rt botmonli yoydan otib, Asqar tog'ining cho'qqisini uchirib yuborgani uchun Alpomish nomini oladi va to'qson alpning biri bo'lib qoladi.

Alpomish faqat kuchli, jasur bo'libgina qolmay, adolatli, jonkuyar, bechoralarga madadkor, do'stga sodiq, yorga vafodor, ota-onasi va Vataniga mehrli, fidoyi yigit. "Alpomish" dostoni xususida qariyb bir asrdan buyon turli darajada fikr-mulohazalar bildirilib kelinmoqda. Ularda dostonning har xil jihatlari atroflicha tadqiqqa tortilgan. Jahon ma'naviyati va madaniyatiga munosib hissa qo'shgan, o'tmishi yuqori saviyada o'tgan xalqlar og'zaki ijodiga butun dunyo folklorshunos olimlari muttasil o'rganayotgan asarlar bor. Forsaytlar haqidagi sagalar, "Manas" shular jumlasidandir. "Alpomish" ham ana shunday asarlar qatorida munosib o'ringa ega. Shuning uchun ham folklorshunoslikda "Alpomish"ning xalq qahramonlik eposi sifatidagi tarixiy ahamiyatini atroflicha o'rganganlar. Haqiqatdan ham bu doston ilmga ma'lum bo'lgandan buyon olimlar diqqatini o'ziga jalb etib kelmoqda. Doston haqida B.Sarimsoqovning "Alpomish" eposi haqida uch etyud" hamda "Alpomish" klassik epos namunasi" maqolalarida qayd etildi.[1, B.-3-9] Xususan, bu maqolada, avvalo, turkiy xalqlar, jumladan, o'zbek xalqining mustaqil xalq sifatidagi o'zi xos belgilari birinchi navbatda qahramonlik eposida aks etishi qonuniyati kashf etildi. Natijada olimlar tomonidan doston o'rganilar ekan, "Alpomish" o'zbek xalqi tarixining badiiy ifodasi san'atda aks etgan va og'zaki ijodda muhrlangan hujjat ekani to'liq isbotlandi. Asar qissadan hissa chiqarish uchun emas, balki «qissa»ning o'zi ko'lamli, miqyos, yirik, ta'sirli bo'lgani uchun aytilgan. Chunki doston qahramonlariga xos tuyg'ular, sezimlar, kechinmalar buyuk turkiylarning tomirida, qonida azaldan mavjud edi.[2, B.-28]

Biz yoshlarni tarbiya qilish jarayonida dostonidagi Barchinoy obrazidan ham ko'plab ijobiy xislatlarni o'rganishimiz mumkin. Dostonda Barchin ruhiyati g'oyat teran aks ettirilgan. Masalan:

Juda ham gangidi, boy ota, boshing,
 Maslahat berdi-ku qavmi-qardoshing,
 Ko'p yig'lama, jonim otam, darvishim,

Eshitmagin qarindoshlar so'zini,
Qarindoshlar bera qolsin qizini!
...Xafa qilma, ota, menday qizingdi,

Qo'ya ber alplarga mening o'zimdi...[3,B.-38]

Bu o'rinda Oybarchin otasini hammadan aziz ko'ruvchi, uning qiynalishiga toqat qilolmaydigan mehribon va oqila farzand sifatida namoyon bo'ladi.

Xalqimiz milliy istiqlolni qo'lga kiritganidan keyingi dastlabki kunlardan oq ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan ma'naviy qadriyatlar silsilasini o'rganish va uning qadimiy an'alarini qayta tiklashga bo'lgan ehtiyoj har qachongidan ko'ra ham ortdi. Folklor merosini targ'ib va tadqiq etish ham ana shu ezgu ishlarning ajralmas qismi hisoblanadi. O'zbekiston istiqlolining ma'naviy asoslarini mustahkamlash va xalqimizning oydin kelajagiga zamin hozirlashdek ulug'vor maqsadlar yo'lida bajarilayotgan ulug'vor ishlarda ma'naviy qadriyatlarni o'rganishning ahamiyati juda kattadir. Mamlakatimizda olib borilayotgan yangilanish va o'zgarishlar adabiyot va san'at ahli oldiga bir qator muhim talab va vazifalar qo'ymoqda. Zero, ma'naviyat borasida olib borilayotgan ezgu ishlarning yechimi bevosita zamondoshlarimizning ma'naviy olamini tubdan yangilash, boyitish va ularni komil insonlar qilib tarbiyalashdek dolzarb masalalar bilan chambarchas bog'langandir. Folklor asarlarida o'z ifodasini topgan milliy qadriyatlar yosh avlodni har tomonlama kuchli, ma'naviy jihatdan yetuk va barkamol qilib tarbiyalashning muhim omillaridan biridir. Qadimiy epik an'alarini o'zida mujassam etgan dostonlar xalqimizning mifologik tasavvurlari, e'tiqodiy qarashlari, turmush tarzi va ma'naviyatini o'zida mujassamlashtirganligi uchun yosh avlodga kuchli badiiy-estetik ta'sir ko'rsatish imkoniga ega. Ularni tadqiq va targ'ib qilish orqali millatimiz ma'naviyati va madaniyati tarixiga oid ko'pgina ma'lumotlarni bilib olish mumkin. Folklor asarlarining asosiy xususiyatlarini belgilovchi yetakchi estetik xossalaridan biri uning xalq hayoti bilan bevosita bog'liqligidir.

References:

1. Sarimsoqov B. "Alpomish" klassik epos namunasi. // O'zbek tili va adabiyoti jurnali. 4/ 1999. 3-9-betlar.
2. Yo'ldoshev Qozoqboy. "Alpomish" talqinlari. Toshkent, "Ma'naviyat", 2002. 28-bet.
3. Alpomish (O'zbek xalq qahramonlik dostoni) . Sharq NMAK Bosh tahririyati, Toshkent-2010 yil. 38-bet.